

Diana Hîrbu*

Marcel Benchei**

Andrian Munteanu***

PARAMETRII ADAPTĂRII SISTEMULUI NAȚIONAL DE SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA LA ACQUISUL COMUNITAR

CZU: 341.23(4-672):351.86(478)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12759515>

Abstract

The national security of the Republic of Moldova is ensured in a complex context, influenced by internal and external factors of a geopolitical, political and economic nature. The development process is closely related to the orientation of the Republic of Moldova towards European values and principles, with the declaration in 2005 of the foreign policy vector of integration into the European Union. This approach to European principles and values was determined by regional and international developments and had a significant impact on the national security system. Consolidating the national security system in accordance with the development and modernization requirements imposed by the European Union represents a strategic imperative of national importance.

Cuvinte-cheie: *sistemul naional de Securitate, securitatea naională acquisul comunitar*

Securitatea națională a Republicii Moldova este asigurată într-un context complex, influențat de factori interni și externi de natură geopolitică, politică și economică. Procesul de dezvoltare este strâns legat de orientarea Republicii Moldova către valorile și principiile europene, odată cu declararea în 2005 a vectorului politicii externe de integrare în Uniunea Europeană. Această apropiere de principiile și valorile europene a fost determinată de evoluțiile regionale și internaționale și a avut un impact semnificativ asupra sistemului național de securitate. Consolidarea sistemului național de securitate în conformitate cu cerințele de dezvoltare și modernizare impuse de Uniunea Europeană reprezintă un imperativ strategic de importanță națională.

* Republica Moldova, Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, doctor în științe politice, conferențiar universitar, <https://orcid.org/0000-0002-7867-1731>

** Republica Moldova, Chișinău, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova, doctor în științe politice, cercetător științific coordonator, <https://orcid.org/0000-0002-6619-5299>

*** Republica Moldova, Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, doctorand, <https://orcid.org/0000-0002-9693-5091>

Procesul de asigurare a securității naționale necesită acțiuni de ajustare instituțională și legislativă, cu scopul de-a asigura compatibilitatea sistemului național de securitate al Republicii Moldova cu standardele și principiile europene. În acest scop, se pune accent pe modernizarea și îmbunătățirea capacităților instituționale, adaptarea legislației și consolidarea colaborării cu partenerii internaționali în domeniul securității.

În procesul de integrare a sectorului național de securitate într-un cadru extern, este important să se efectueze o analiză continuă a securității naționale pentru a înțelege principalele sale caracteristici. Acest lucru contribuie la dezvoltarea unei abordări adecvate și adaptate la specificul și nevoile Republicii Moldova.

Este important de menționat că procesul de dezvoltare a sistemului național de securitate nu este influențat doar de factorii interni, ci și de factorii externi, în special de contextul geopolitic, politic și economic regional și internațional. În acest sens, Republica Moldova trebuie să ia în considerare interdependența dintre securitatea națională și evoluțiile din cadrul Uniunii Europene și să își adapteze sistemul de securitate pentru a răspunde provocărilor și cerințelor actuale și viitoare. Prin urmare, consolidarea sistemului național de securitate în conformitate cu cerințele UE reprezintă un proces esențial pentru Republica Moldova în eforturile sale de modernizare și dezvoltare, asigurând protecția intereselor naționale și contribuind la stabilitatea și securitatea regională.

În prezent, Republica Moldova se află în calitate de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană, fiind recunoscută perspectiva europeană la 23 iunie 2022 de către Consiliul European. În acest sens, s-a elaborat un plan de acțiuni pentru implementarea celor 9 condiții stabilite de către Comisia Europeană, care a fost adoptat la 4 august 2022. Aceste condiții se referă la diferite domenii care au un impact direct asupra sistemului național de securitate. Printre acestea se numără deoligarhizarea și reducerea influenței intereselor private, combaterea criminalității organizate și spălării banilor, protecția și promovarea drepturilor omului și implicarea societății civile în controlul democratic al sectorului de securitate. Implementarea acestor condiții este esențială pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului național de securitate al Republicii Moldova în conformitate cu standardele și valorile europene. Prin deoligarhizare și reducerea influenței intereselor private se urmărește asigurarea unui sistem de securitate independent și transparent, în care deciziile să fie luate în interesul național și în beneficiul cetățenilor. Îndeplinirea acestor condiții va contribui la consolidarea și modernizarea sistemului național de securitate al Republicii Moldova, aducându-l în concordanță cu standardele și principiile europene. Aderarea la Uniunea Europeană va aduce beneficii semnificative în ceea ce privește securitatea națională, promovând stabilitatea, prosperitatea și valorile democratice în Republica Moldova.

Înainte de semnarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova la 27 iunie 2014 a existat o etapă crucială în dezvoltarea relațiilor dintre Republica Moldova și UE în ceea ce privește securitatea. Acest lucru a marcat o avansare semnificativă în dialogul și cooperarea dintre cele două părți, inclusiv în domeniul securității. Acordul de asociere a fost semnat între UE și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte și a avut un impact semnificativ asupra domeniului securității naționale al Republicii Moldova, stabilind bazele pentru o cooperare mai strânsă și o mai mare implicare a UE în acest domeniu. În cadrul acestui acord au fost adoptate mai multe rezoluții și recomandări relevante pentru securitatea națională a Republicii Moldova.

Printre cele mai importante rezoluții adoptate se numără Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2022 referitoare la securitatea în cadrul Parteneriatului Estic și rolul politicii de securitate și apărare comună, Rezoluția Parlamentului European din 19 mai 2022 referitoare la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE - Republica Moldova, Rezoluția Parlamentului European din 5 mai 2022 referitoare la situația actuală a cooperării dintre UE și Republica Moldova, Recomandarea nr. 1/2022 a Consiliului de asociere UE-Republica Moldova din 22 august 2022 privind Programul de asociere UE - Republica Moldova, Recomandarea Parlamentului European din 19 iunie 2020 adresată Consiliului, Comisiei și vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din iunie 2020, Rezoluția pe tema „Către eficiență, diversificare și independență energetică; abordarea necesităților în materie de capacități pentru a consolida politica energetică europeană și a contracara amenințările la adresa securității energetice în cadrul Parteneriatului Estic” și Rezoluția Parlamentului European din 6 februarie 2014 referitoare la Transnistria. Aceste rezoluții și recomandări reflectă angajamentul și sprijinul UE pentru consolidarea securității în Republica Moldova și abordează diverse aspecte ale securității naționale, cum ar fi securitatea regională, democrația, drepturile omului, securitatea energetică și soluționarea conflictului transnistrean. Ele contribuie la crearea unui cadru de cooperare și promovare a valorilor și standardelor europene în domeniul securității.

Această etapă în relația dintre Republica Moldova și UE a adus perspective importante pentru securitatea națională a Republicii Moldova și a consolidat angajamentul ambelor părți pentru cooperare în acest domeniu. Prin implementarea acțiunilor prevăzute în acord și prin sprijinul și consilierea UE, Republica Moldova a avansat în modernizarea și dezvoltarea sistemului său de securitate pentru a se alinia cu standardele europene și a-și consolida poziția în cadrul sistemului internațional de securitate.

Eficiența proceselor de integrare și implementare a Acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană este într-adevăr influențată de capacitatea de utilizare a indicatorilor strategici ai politicilor de modernizare. Acești indicatori strategici reprezintă instrumente de evaluare și măsurare a progresului în implementarea reformelor și alinierii cu standardele și valorile UE.

Utilizarea adecvată a indicatorilor strategici permite autorităților naționale să evalueze și să monitorizeze în mod obiectiv implementarea măsurilor prevăzute în Acordul de asociere și să identifice domeniile în care este necesară o acțiune suplimentară. Indicatorii strategici pot include aspecte precum reforma instituțională, guvernanta și statul de drept, economia și piața internă, drepturile omului, dezvoltarea regională și sustenabilitatea mediului. Prin utilizarea acestor indicatori strategici, Republica Moldova poate măsura progresul în modernizarea și alinierea cu standardele UE în diverse domenii-cheie. Aceasta permite autorităților să identifice punctele slabe, să prioritizeze acțiunile și să aloce resursele în mod eficient pentru a atinge obiectivele propuse. Totodată, utilizarea indicatorilor strategici contribuie la o mai mare transparență și responsabilitate în procesul de implementare a reformelor și în raportarea către UE. Acești indicatori pot servi drept instrumente de evaluare a performanțelor și pot facilita dialogul și cooperarea cu UE în cadrul mecanismelor de monitorizare și evaluare a progresului.

Utilizarea adecvată a indicatorilor strategici ai politicilor de modernizare este esențială pentru a asigura o implementare eficientă și de succes a Acordului de asociere între Republica Moldova și UE. Acești indicatori permit evaluarea progresului în aliniere cu standardele europene și identificarea domeniilor în care este necesară o acțiune suplimentară pentru atingerea obiectivelor propuse. Astfel de indicatori pot fi următorii:

- Promovarea transparenței în mediul politic, inclusiv în ceea ce privește partidele politice și interesele lor, ce reprezintă o provocare importantă în societățile postcomuniste, inclusiv în Republica Moldova. Este recunoscut faptul că partidele politice necesită transformări interne complexe și că instruirea politică a membrilor este esențială pentru a asigura o activitate coerentă și valoroasă a acestora. Îmbunătățirea transparenței în activitatea partidelor politice este esențială pentru a consolida legitimitatea lor și a câștiga încrederea poporului în capacitatea acestora de a reprezenta interesele publice și de a juca un rol activ în procesul democratic. Cu toate acestea, în practică, există adesea discrepanțe între declarațiile partidelor politice și acțiunile lor, ceea ce poate submina încrederea în valoarea și legitimitatea lor. În Republica Moldova, relațiile dintre partidele de dreapta și cele de stânga au reflectat adesea orientările proeuropene și proestice ale acestora. Cu toate acestea, este evident că aceste relații nu au atins încă standardele europene în ceea ce privește esența și eficacitatea lor. Partidele de dreapta și cele de stânga au demonstrat în unele cazuri lipsa de capacități în a dezvolta relații solide și a coopera în mod eficient. Acest fapt a

fost evident în perioada alegerilor parlamentare din 2014 și în perioada postelectorală. Prin urmare, consolidarea transparenței și întărirea capacităților partidelor politice sunt aspecte substanțiale în procesul de modernizare și democratizare a Republicii Moldova. Partidele trebuie să se angajeze într-un dialog deschis cu societatea și să acorde o atenție deosebită respectării principiilor democratice, promovării intereselor publice și cooperării eficiente între diferitele orientări politice. Aceasta poate contribui la crearea unui mediu politic mai transparent, responsabil și încrezător, care să consolideze procesul de eurointegrare a Republicii Moldova.

- Asigurarea eficienței managementului strategic al politicilor de modernizare în conformitate cu criteriile de aderare la UE este o provocare importantă. Oficialii europeni au subliniat în repetate rânduri importanța garantării unor oportunități similare pentru noile state membre. Cu toate acestea, în practică, nu există un consens clar cu privire la promovarea eficienței economice sau a calității sociale a vieții pentru toți cetățenii. Criteriile de aderare la UE au fost elaborate în principal ca instrumente tehnice și politice, cu accent pe aspectele juridice și economice. Cu toate acestea, aspectele sociale au fost tratate într-o măsură mai limitată, fiind adesea reduse la protejarea drepturilor individuale și crearea unui cadru instituțional mai liber. Este important să se înțeleagă că procesul de aderare la UE nu se limitează doar la aspecte economice și politice, ci ar trebui să vizeze și îmbunătățirea calității vieții pentru toți cetățenii. Eficiența managementului strategic al politicilor de modernizare ar trebui să țină cont de necesitatea dezvoltării sociale durabile, a incluziunii sociale și a protejării drepturilor sociale. Aceste aspecte ar trebui să fie abordate într-un mod mai amplu și mai coerent în procesul de aderare și implementare a reformelor necesare pentru integrarea în UE. În acest sens, este important să existe un echilibru între aspectele juridice, economice, politice și sociale în procesul de aderare și să se asigure că toți cetățenii beneficiază de îmbunătățiri semnificative în calitatea vieții și în condițiile sociale. Astfel, eficiența managementului strategic al politicilor de modernizare ar trebui să se bazeze pe o abordare holistică și echilibrată, care să promoveze dezvoltarea sustenabilă și bunăstarea generală a populației. Din cauza neglijării componentei sociale, au apărut dificultăți privind păstrarea coeziunii sociale și educației în societate, la elaborarea de politici pentru cei defavorizați și pentru minorități (Saca, 2015, p. 52).

Uniunea Europeană a propus Republicii Moldova să integreze reforma sectorului de securitate în documentele strategice ale țării, să asigure coordonarea planificării reformei și să elaboreze instrumente de planificare și implementare. De asemenea, se sugerează organizarea acțiunilor specifice de formare în cadrul reformei și consolidarea cooperării cu partenerii internaționali. Aceste propuneri au ca scop să sprijine Republica Moldova în procesul de modernizare și consolidare a sectorului său de securitate. Prin integrarea reformei, în documentele strategice se asigură o abordare coerentă și coordonată a procesului de transformare. Coordonarea planificării

reformei contribuie la eficiența implementării acestor măsuri. Elaborarea instrumentelor de planificare și implementare facilitează punerea în practică a reformelor și asigură monitorizarea și evaluarea progresului în cadrul sectorului de securitate. Organizarea acțiunilor specifice de formare asigură dezvoltarea competențelor și capacităților necesare pentru implementarea reformelor în mod eficient. Întărirea cooperării cu partenerii internaționali este esențială pentru schimbul de bune practici, experiență și asistență tehnică în domeniul securității. Această cooperare sprijină Republica Moldova în eforturile sale de modernizare și aliniaza sistemul său de securitate la standardele internaționale. Prin urmare, propunerile Uniunii Europene reprezintă un sprijin important pentru Republica Moldova în dezvoltarea și implementarea reformei sectorului de securitate, contribuind la consolidarea capacităților și îmbunătățirea eficienței în acest domeniu vital.

UE își propune să contribuie la pregătirea Republicii Moldova și a statelor din regiune ca acestea să poată participa la dezvoltarea și implementarea mecanismelor europene de asigurare a securității continentale și globale, bazate pe prevenirea conflictelor, creșterea rolului modalităților diplomatice și a capacităților civile de management al crizelor la nivel subregional (Pîntea, 2018, p.36). În procesul de integrare a sectorului de securitate într-un cadru extern trebuie să se ia în calcul necesitatea analizei continue a sistemului pentru a încerca să se înțeleagă principalele sale caracteristici (Helm, 2015, p. 109). În acest context, Acordul de asociere UE-RM prevede următoarele direcții de colaborare în domeniul securității: intensificarea dialogului și cooperării, promovarea convergenței treptate în domeniul politicii externe și de securitate, inclusiv în domeniul politicii de securitate și apărare comună, abordând, în special, aspecte privind prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, stabilitatea regională, dezarmarea, neproliferarea, controlul armamentului și controlul exporturilor de armament. Cooperarea se bazează pe valori comune și pe interese reciproce și urmărește creșterea convergenței și a eficacității politicilor, făcând apel la forurile bilaterale, internaționale și regionale (Politica externă și de securitate, 2014).

Uniunea Europeană constituie o comunitate de securitate, bazată pe norme comune, instituții și practici democratice. Acest lucru nu exclude ca statele membre să aibă negocieri asidue atunci când între ele apar situații conflictuale (Kahl, 1997, p. 161).

Acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană are ca scop facilitarea alinierii progresive a politicilor externe, de securitate și de apărare ale Republicii Moldova la politicile UE, atât la nivel bilateral, regional, cât și multilateral. Această aliniere se referă la domeniile reglementate de Politica Externă și de Securitate Comună (PESC) și Politica de Securitate și Apărare Comună (PSAC) ale UE. Politica Externă și de Securitate Comună (PESC) a UE acoperă probleme legate de interesele și obiectivele strategice ale Uniunii Europene, acțiuni comune și poziții adoptate de UE, precum și procedurile pentru implementarea acestor acțiuni și poziții. PESC depășește cooperarea interguvernamentală și implică cooperarea între statele membre ale UE în

ambianța unui cadru instituționalizat și coordonat. Politica de Securitate și Apărare Comună (PSAC) este al doilea pilon al securității UE și se concentrează pe dezvoltarea capacităților militare și de apărare ale UE. Aceasta include cooperarea în domeniul apărării, dezvoltarea și consolidarea capacităților militare comune, gestionarea crizelor și operațiunile de gestionare a conflictelor. Prin intermediul Acordului de asociere, Republica Moldova își propune să se alinieze la politicile și mecanismele de securitate ale UE, să participe la acțiunile și pozițiile comune și să dezvolte capacitățile sale de securitate în conformitate cu standardele și valorile europene. Acest proces implică o cooperare mai strânsă și o coordonare cu UE în domeniul politicilor externe, de securitate și de apărare, contribuind astfel la consolidarea securității regionale și la promovarea stabilității și cooperării între Republica Moldova și statele membre ale UE. Totodată, cooperarea și instituționalizarea ulterioară a relațiilor dintre Serviciul European de Acțiune Externă și Comisie pot fi factori-cheie în explicarea integrării în PESC (Riddervold, Trondal, 2017, p. 43).

Politica de Securitate și Apărare Comună (PSAC) desfășoară o gamă largă de funcții care includ sarcini umanitare, de prevenire a conflictului, menținerea păcii, detașarea forțelor combatante în gestionarea situațiilor de criză, operațiuni de dezarmare și de stabilizare postconflict. PSAC a fost creată odată cu semnarea Tratatului de la Lisabona și a înlocuit fosta Politică Europeană de Securitate și Apărare (PESA), care a fost lansată în 1999. Prin intermediul PSAC și a structurilor asociate, UE și statele membre ale UE colaborează pentru a răspunde la amenințări și provocări de securitate, inclusiv prin desfășurarea de operațiuni militare și civile în domeniul gestionării crizelor și menținerii păcii. Prin implicarea în PSAC, Republica Moldova are posibilitatea de a contribui la eforturile UE de asigurare a securității regionale și globale (Lavallée, 2011, p. 381).

PESA reprezenta un proces de elaborare a politicilor de securitate pentru a înțelege conexiunea dintre interese, idei și discursul de securitate apărut în 1998/99, despre care mulți au fost determinați să creeze o provocare la relaterea aparent triumfală a NATO de la mijlocul anilor '90 (Howorth, 2004, p. 221). În ceea ce privește duplicarea activităților, este prezentă o linie unică între sub-furnizarea UE cu opțiuni militare și expertiză – ceea ce împiedică UE, nu doar în operarea fără NATO, ci și în operarea cu NATO, în măsura în care acest lucru necesită o cultură militară, politică comparabilă de ambele părți și care să furnizeze o măsură care să reactualizeze ideea unei „armate europene” (Bailes, 1999, p. 319).

Pe scena securității europene, extinderea NATO reprezintă o abordare dominantă și principala soluție pentru multiplele probleme de securitate cu care se confruntă Europa. Aceasta implică extinderea organizației militare a NATO către noi state membre, oferindu-le acestora un angajament de apărare colectiv și consolidând securitatea regională.

În prezent sunt șase abordări instituționale diferite în privința securității în Europa, care sunt interrelaționate. Acestea includ:

- Comunitatea de securitate a Uniunii Europene: UE își propune să creeze o comunitate de securitate în care statele membre să coopereze pentru a asigura stabilitatea și securitatea în regiune. O eventuală expansiune a UE în viitorul apropiat pentru a include toți membrii UE este puțin probabilă, dar posibilă.

- Alianța hegemonică cu o conducere consensuală: NATO, condusă de Statele Unite, reprezintă o alianță militară în care SUA îndeplinește un rol dominant în asigurarea securității europene și coordonarea eforturilor statelor membre ale NATO.

- Comunitatea de securitate pluralistă: Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) reunește statele europene, statele din Asia Centrală și America de Nord într-un cadru de cooperare în materie de securitate, promovând dialogul și soluționarea pașnică a conflictelor.

- Concertul de state cu puteri mari: această abordare implică cooperarea între statele europene și alte puteri globale, cum ar fi Statele Unite, Rusia și China, pentru a promova stabilitatea și securitatea regională.

- Concertul bazat pe sfere de influență: această abordare implică o conducere coercitivă și influență hegemonică exercitată de o putere majoră într-o anumită sferă geografică sau regiune.

- Variante de echilibru a puterii: aceste abordări implică menținerea unui echilibru între puterile rivalilor reali sau potențiali prin dezvoltarea capacităților militare compensatorii și negocieri diplomatice. Aceste abordări reflectă diversitatea perspectivelor asupra securității în Europa și modalitățile diferite în care actorii internaționali abordează problemele de securitate.

Luată împreună, aceste obiective constituie actualul sistem de securitate al Europei – mai mult o soluție parțială decât un cadru general coerent pe care toate popoarele și statele din regiune se pot baza în mod egal și sigur (Kolodziej, Lepingwell, 1997, p. 19). Pe acest palier, secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, afirma că europenii au nevoie de o mai mare voință politică, de capacități mai puternice și de mai multe investiții în apărare. Nu se poate continua în a ne dezarma, în timp ce restul lumii se înarmează, iar unii își întind brațele la hotarele noastre (Giegerich, Schwegmann, 2014, p. 43).

Recent, PSAC a suferit modificări semnificative la nivel strategic și operațional, pentru a face față provocărilor de securitate din Europa și din lume. Aceste schimbări au avut loc în contextul evoluției amenințărilor și al schimbărilor în peisajul de securitate. Obiectivul general rămâne consolidarea capacității de apărare comună a Europei prin consolidarea cooperării între statele membre și prin dezvoltarea și îmbunătățirea resurselor și capacităților civile și militare ale acestora. Prin adaptarea și îmbunătățirea PSAC, se urmărește crearea unei capacități de apărare europene eficiente, care să poată răspunde provocărilor de securitate într-un mod coordonat și

coerent. Acest proces de adaptare reflectă evoluția contextului de securitate și necesitatea de a consolida capacitatea de apărare a UE în fața noilor amenințări și riscuri.

Republica Moldova a menținut o opoziție față de recunoașterea independenței regiunii Kosovo, având în vedere existența problemei nesoluționate a Transnistriei în propria sa regiune. De asemenea, Republica Moldova s-a abținut de la aprobarea sancțiunilor economice impuse de UE împotriva Rusiei în anumite sectoare precum băncile, companiile energetice și întreprinderile de apărare. Aceste poziții reflectă complexitatea și sensibilitatea contextului regional în care se află Republica Moldova, inclusiv relațiile sale cu diferiți actori și interese implicate. În același timp, Republica Moldova continuă să sprijine politica externă și de securitate a UE și să se alinieze cu valorile și obiectivele acesteia, având în vedere perspectivele sale europene și angajamentul său pentru cooperarea regională și internațională. Republica Moldova s-a abținut de la aprobarea sancțiunilor economice ale UE împotriva Rusiei (bănci, companii energetice și întreprinderi de apărare) (Cenușa, Emerson, 2018, p. 37).

În cadrul securității și apărării, Uniunea Europeană a consolidat dimensiunea operațională a angajamentului său prin crearea Capacității de Planificare și Conducere a Misiunilor Non-Executive ale Uniunii Europene (MPCC). Aceasta este o structură militară care are responsabilitatea de a planifica și conduce misiuni nonexecutive, precum misiunile de instruire, consiliere și asistență în domeniul securității. De asemenea, au fost adoptate măsuri pentru optimizarea angajamentului Grupurilor de Luptă ale Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește asigurarea resurselor financiare necesare pentru desfășurarea acestora. Grupurile de Luptă sunt formate dintr-o forță militară rapidă și flexibilă, pregătită să răspundă rapid și eficient la provocări de securitate. Aceste inițiative au avut ca scop întărirea capacității de acțiune a UE în domeniul securității și apărării, facilitând desfășurarea rapidă și eficientă a misiunilor și consolidând cooperarea între statele membre în acest domeniu. Prin intermediul acestor măsuri, UE își propune să își întărească rolul în menținerea păcii, prevenirea conflictelor și promovarea securității la nivel global.

Participarea Republicii Moldova la misiunile din cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comună constituie un aspect important în dezvoltarea relațiilor politice bilaterale și contribuie indirect la consolidarea securității statului nostru în Europa. Conform Strategiei de securitate națională a Republicii Moldova, participarea la eforturile globale, regionale și sub-regionale de promovare a stabilității și securității internaționale, inclusiv prin cooperare și implicare în misiunile PSAC, este o prioritate pentru țara noastră. Implicarea Republicii Moldova în PSAC se bazează și pe Declarația Summitului șefilor de state și de guverne ale statelor Parteneriatului Estic și ale statelor membre ale UE de la Varșovia, care subliniază necesitatea intensificării cooperării între UE și statele Parteneriatului Estic în domeniul PSAC. Această participare activă în misiunile PSAC reprezintă un angajament al Republicii Moldova

de a contribui la menținerea păcii, promovarea stabilității și asigurarea securității la nivel regional și global. Prin cooperarea și participarea la aceste misiuni, Republica Moldova își aduce contribuția în eforturile internaționale de prevenire a conflictelor și gestionare a crizelor, consolidând astfel securitatea și stabilitatea în regiune și în lume.

În temeiul Dispoziției Guvernului Republicii Moldova nr. 80-d din 11 octombrie 2010, a fost constituit un grup de lucru responsabil de coordonarea cooperării cu Uniunea Europeană în domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene. Rolul acestui grup a fost de a asigura o implicare eficientă a Republicii Moldova în cadrul PSAC, inclusiv prin planificarea și coordonarea capacităților naționale pentru participarea țării noastre la misiunile PSAC. Inițiativele lansate de Guvern confirmă faptul că Republica Moldova se raportează la Politica de Securitate și Apărare Comună, pornind de la premisa că aceasta reprezintă o etapă importantă în procesul de apropiere de Uniunea Europeană (Cenușa, Emerson, 2018, p. 38).

La Bruxelles, în data de 13 decembrie 2012, a fost semnat Acordul Cadru de Participare a Republicii Moldova la misiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, care are ca scop extinderea cooperării cu Uniunea Europeană în domeniul politic și al securității. Acest acord a intrat în vigoare la 1 iulie 2013 și stabilește cadrul și condițiile pentru eventualele participări ale Republicii Moldova la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor.

În anul 2017, a fost semnat și a intrat în vigoare Acordul între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate. Acest acord are ca obiectiv stabilirea procedurilor de securitate pentru schimbul de informații clasificate în contextul Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene. Acest acord completează acordul-cadru încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană în iulie 2013 referitor la participarea Republicii Moldova la operațiunile Uniunii Europene de gestionare a situațiilor de criză.

Acordul de asociere UE-RM mai prevede cooperarea practică a părților în ceea ce privește prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, în special în vederea unei posibile participări a Republicii Moldova la operațiunile civile și militare de gestionare a crizelor, conduse de UE, precum și la exercițiile și activitățile de formare relevante, de la caz la caz și ca urmare a unei posibile invitații din partea UE (Prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, 2014).

Astfel, Republica Moldova a fost invitată să participe la mai multe misiuni ale Uniunii Europene, statul nostru detașând experți în astfel de misiuni precum EUTM Mali (2014; 2016) și EUMAM în Republica Central Africană (201; 2016). Legea nr. 1156 din 26.06.2000 cu privire la participarea Republicii Moldova la operațiunile internaționale de menținere a păcii impune un șir de restricții care pot limita eventuala participare. Conform legislației, Republica Moldova exclude participarea directă la

operațiunile internaționale de impunere a păcii. Există repere esențiale care trebuie luate în considerare în procesul de adoptare a oricărei decizii în acest domeniu. Aceste repere includ obținerea consimțământului părților implicate în conflict pentru primirea contingentului multinațional de menținere a păcii, încheierea și intrarea în vigoare a unui acord de încetare a focului între părțile beligerante și finalizarea pregătirii forțelor de menținere a păcii ale Republicii Moldova în conformitate cu caracterul specific al misiunii respective.

La 5 februarie 2016, odată cu intrarea în vigoare a Legii privind participarea Republicii Moldova în misiunile și operațiunile internaționale, s-a stabilit un cadru legal pentru detașarea experților naționali în misiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor. Aceasta a avut ca rezultat consolidarea capacităților instituțiilor naționale, în special în domeniul apărării, prin participarea activă în astfel de misiuni și operațiuni internaționale.

Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din 7 martie 2002, cunoscută și sub numele de "directiva-cadru", este parte a cadrului legal al Uniunii Europene privind securitatea informațiilor. Această directivă stabilește un cadru comun de reglementare pentru rețelele de comunicații electronice și serviciile acestora. Obiectivul principal al directivei este asigurarea unui nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal și a confidențialității, precum și garantarea integrității și securității rețelelor de comunicații publice. Prin intermediul directivei, autoritățile naționale de reglementare au responsabilitatea de a coopera între ele și cu Comisia Europeană, pentru a dezvolta practici de reglementare consecvente. Aceasta contribuie la asigurarea unui mediu sigur și securizat pentru comunicațiile electronice, protejând datele personale și asigurând confidențialitatea informațiilor transmise prin rețelele de comunicații publice. Directiva-cadru reprezintă un instrument important în armonizarea reglementărilor privind securitatea informațiilor în cadrul Uniunii Europene, având în vedere creșterea utilizării tehnologiilor digitale și a serviciilor de comunicații electronice în societatea contemporană. Directiva 2002/21 / CE și Directiva 1999/93 / CE privind semnăturile electronice conțin dispoziții privind standardele care sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (Mitrakas, 2016, p. 41).

Începând cu anul 2014, Republica Moldova și Uniunea Europeană au inițiat consultări regulate în domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comună. Aceste consultări au loc anual și reprezintă o platformă pentru stabilirea priorităților de cooperare bilaterală în acest domeniu. În cadrul acestor reuniuni se abordează diverse aspecte legate de dezvoltarea capacităților instituționale ale Republicii Moldova pentru participarea la misiuni de gestionare a crizelor. Se explorează modalități de consolidare a capacităților necesare pentru ca Republica Moldova să poată contribui activ și eficient la eforturile internaționale de menținere a păcii și de gestionare a crizelor.

De asemenea, consultările includ și cooperarea în domeniul schimbului de informații clasificate. Se pun în aplicare măsuri pentru asigurarea unui cadru adecvat de securitate și confidențialitate în procesul de schimb de informații sensibile între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Un alt aspect important al acestor consultări este alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive impuse de Uniunea Europeană. Se discută modalități de asigurare a convergenței și alinierii Republicii Moldova la politicile și măsurile restrictive adoptate de UE în contextul gestionării crizelor și promovării securității regionale și internaționale.

Aceste consultări în formatul Republica Moldova - Uniunea Europeană reprezintă un cadru important pentru consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării între cele două părți și pentru alinierea Republicii Moldova la standardele și politicile europene în acest domeniu, inclusiv stabilirea priorităților de cooperare în domeniul prevenirii și combaterii amenințărilor hibride (Saca, 2014, p. 62).

Misiunea de Asistență a Uniunii Europene pentru Frontiera Moldo-Ucraineană (EUBAM) este o inițiativă importantă în cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comună în care Republica Moldova are participare activă. Misiunea a fost lansată în anul 2005 în Republica Moldova și Ucraina, cu sprijinul financiar total din partea Uniunii Europene prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat. Mandatul EUBAM a fost extins de cinci ori, ultima dată până la 30 noiembrie 2020. Misiunea are ca obiectiv principal acordarea de asistență Republicii Moldova și Ucrainei în abordarea problemelor de securitate asociate cu circulația persoanelor și a bunurilor prin segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene. EUBAM a avut un rol important în promovarea securității și stabilității în regiunea respectivă. Misiunea a avut ca obiectiv sprijinirea autorităților moldovene și ucrainene în îmbunătățirea controalelor de frontieră, combaterea contrabandei și traficului ilicit, facilitarea comerțului și a schimburilor economice legale, precum și crearea unui mediu favorabil pentru dialogul și cooperarea transfrontalieră. Participarea Republicii Moldova la EUBAM demonstrează angajamentul său față de securitatea regională și cooperarea cu Uniunea Europeană. Prin intermediul acestei misiuni, Republica Moldova beneficiază de sprijinul și experiența Uniunii Europene în dezvoltarea capacităților sale de gestionare a frontierelor și a amenințărilor transfrontaliere, contribuind astfel la creșterea securității și stabilității în zonă.

În același context, Serviciul Vamal al Republicii Moldova primește sprijin și asistență în implementarea dispozițiilor comerciale ale Acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Aceasta include o serie de aspecte, cum ar fi eliminarea taxelor vamale, facilitarea procedurilor vamale și comerciale, administrarea contingentelor tarifare, aproximarea legislației în domeniul vamal și problemele legate de regulile de origine. Prin intermediul Acordului de asociere, Uniunea Europeană sprijină Republica Moldova în dezvoltarea și modernizarea Serviciului Vamal, promovând

eficiența și transparența operațiunilor vamale. Prin facilitarea comerțului și reducerea barierelelor comerciale se urmărește crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea economică și stimularea investițiilor. Implementarea dispozițiilor comerciale ale acordului contribuie la creșterea competitivității și diversificarea economiei moldovenești, facilitând accesul la piața europeană și promovând schimburile comerciale bilaterale. Aproximarea legislației în domeniul vamal la standardele și practicile Uniunii Europene consolidează și mai mult legăturile comerciale între Republica Moldova și statele membre ale UE (Cenușa, Emerson, 2018, p. 38).

Lansarea în 2004 a Politicii Europene de Vecinătate (PEV) reprezintă un test de capacitate atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru țările din această vecinătate, inclusiv pentru Republica Moldova. Uniunea Europeană își propune să înglobeze această subregiune în propria strategie de securitate, având în vedere interesele și aspirațiile de dezvoltare europeană ale acestor țări. Cu toate acestea, această inițiativă a Uniunii Europene se confruntă cu interesele Federației Ruse în regiunea Europei de Est. Rusia consideră spațiul post-sovietic drept o zonă de preocupare vitală și își dorește să-și asigure securitatea națională în această regiune. Astfel, există o confruntare inevitabilă între interesele Uniunii Europene și cele ale Rusiei în ceea ce privește direcția de dezvoltare a statelor din Europa de Est. Această dinamică complexă pune la încercare capacitatea Uniunii Europene de a gestiona relațiile cu statele din vecinătatea sa estică și de a promova valorile și standardele europene în această regiune. În același timp, țările din vecinătate, inclusiv Republica Moldova, se confruntă cu provocări și decizii strategice importante în privința parcursului lor european și echilibrării intereselor dintre Uniunea Europeană și Rusia (Varzari, 2014, p. 75).

De asemenea, Parteneriatul Estic este un program de cooperare inițiat de Polonia și Suedia în cadrul Politicii Europene de Vecinătate (PEV), având ca obiectiv principal aprofundarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și șase țări est-europene învecinate cu UE – Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus. Acest parteneriat a fost dezvoltat pentru a consolida legăturile politice, economice și sociale între UE și aceste state și pentru a promova reformele și dezvoltarea lor în direcția valorilor și standardelor europene. Prin acest parteneriat, se urmărește consolidarea legăturilor politice, economice și sociale dintre UE și țările partenere, contribuind la promovarea stabilității, securității și prosperității în regiunea Europei de Est (Varzari, 2014, p. 83).

Un aspect important stipulat în Acordul de asociere UE-RM este angajamentul părților de a găsi o soluție durabilă la problema transnistreană, respectând pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, precum și de a facilita în comun reabilitarea postconflict (Acord de asociere, 2014). În context, Politica Europeană de Vecinătate prezintă o serie de oportunități pentru Republica Moldova, inclusiv în chestiunea transnistreană. Obiectivul primar al PEV îl constituie crearea

unui cerc de state prietene la periferia Uniunii Europene, țări ne-membre ale construcției europene, dar parteneri în efortul de implementare a unui spațiu de pace, stabilitate și prosperitate. Or, Transnistria este o zonă-problemă pe harta vecinătății europene, un generator al riscurilor și amenințărilor asimetrice contemporane, între care traficul de arme, droguri și ființe umane joacă un rol preeminent (Pop, Pascariu, 2022) Astfel, Uniunea Europeană și-a confirmat angajamentul privind susținerea în soluționarea pașnică a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Iar Republica Moldova își fortifică continuu contribuția în misiunile realizate sub egida ONU, UE și OSCE (Selchow, 2016, p. 292).

Neproliferarea armelor de distrugere în masă este un alt domeniu de colaborare între Republica Moldova și Uniunea Europeană, țara noastră ratificând și aplicând instrumentele internaționale relevante. De asemenea, continuă cooperarea și controlul eficient pentru combaterea comerțului ilegal de arme (în conformitate cu Poziția comună a Consiliului 2008/944/PESC din 8 decembrie 2008) și pentru lupta împotriva terorismului internațional (în conformitate, printre altele, cu Rezoluția 1373 a Consiliului de Securitate al ONU din 2001) (Cenușa, Emerson, 2018, p. 40). Astfel, Conform Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova, părțile sunt de acord să colaboreze în domeniul prevenirii și combaterii actelor de terorism, respectând pe deplin principiile statului de drept, dreptul internațional în materia drepturilor omului, dreptul refugiaților și dreptul umanitar. Această cooperare se desfășoară în conformitate cu Strategia globală a ONU pentru combaterea terorismului din 2006, precum și cu legislația și actele administrative relevante ale ambelor părți. Acestea trebuie să procedeze astfel, în special în cadrul punerii în aplicare depline a Rezoluțiilor 1267 (1999), 1373 (2001), 1540 (2004) și 1904 (2009) ale Consiliului de Securitate al ONU și a altor instrumente ale ONU în domeniu, precum și a convențiilor și a instrumentelor internaționale aplicabile: prin schimbul de informații privind grupările teroriste și rețelele lor de sprijin, în conformitate cu reglementările internaționale și naționale, prin schimbul de opinii cu privire la tendințele terorismului și la mijloacele și metodele de combatere a acestui fenomen, inclusiv în domenii tehnice și în domeniul formării, precum și prin schimbul de experiență în ceea ce privește prevenirea terorismului, prin schimbul de cele mai bune practici în domeniul protecției drepturilor omului în lupta împotriva terorismului (Acord de asociere, 2014).

Gestionarea securității frontierelor a reprezentat un subiect de importanță în relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. O legătură solidă între dezvoltarea conceptelor de management integrat al frontierelor la nivelul UE și Republicii Moldova a adus o serie de beneficii semnificative. În Republica Moldova, implementarea conceptului european de management integrat al frontierelor are loc la nivelul instituțiilor naționale, prin colaborare interinstituțională și internațională. Acest proces este în desfășurare și va continua să se dezvolte prin adaptarea la cele

mai bune practici din domeniu. Implementarea managementului integrat al frontierelor are un impact semnificativ asupra sporirii securității regionale și europene. Strategia națională de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 (Hotărâre de Guvern nr. 1101, 2018) nu dublează și nu se suprapune cu alte politici sectoriale, ci doar completează și asigură punerea în aplicare a unor documente strategice, precum Acordul de asociere dintre Republica Moldova–Uniunea Europeană, Strategia națională de dezvoltare, Programul de activitate al Guvernului, Concepția securității naționale, Strategia securității naționale a Republicii Moldova, Strategia națională de apărare, Strategia națională de ordine și securitate publică, Strategia națională de prevenire și combatere a traficului de ființe umane etc.

Uniunea Europeană a înființat Agenția europeană de gestionare a cooperării operaționale la frontierele externe ale statelor membre ale UE, care este mai bine cunoscut sub acronimul său FRONTEX. Acesta a fost creat prin Regulamentul CE 2007/2004 din 26 octombrie 2004 cu scopul principal de a sprijini cooperarea operațională între statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește managementul hotarelor externe (Kaunert, Ch., Léonard, 2011, p. 234). Printre numeroasele sale misiuni se numără coordonarea cooperării operaționale bazate pe informații la nivelul Uniunii Europene pentru consolidarea securității la frontierele externe. Scopul principal al FRONTEX este de a consolida libertatea și securitatea cetățenilor Uniunii Europene prin sprijinirea și completarea sistemelor naționale de gestionare a frontierelor ale statelor membre. FRONTEX desfășoară operațiuni comune, analizează riscurile și facilitează schimbul de informații pentru operațiunile de securitate la frontiere în Europa. O altă inițiativă importantă în acest sens este Eurosur, care reprezintă un cadru de schimb de informații și al cărui scop este de a îmbunătăți gestionarea frontierelor externe ale Europei și de a sprijini statele membre prin creșterea conștientizării situaționale și a capacității de reacție în combaterea criminalității transfrontaliere, gestionarea migrației neregulate și prevenirea pierderii de vieți umane în contextul migrației (Cozine, 2016, p. 183).

O caracteristică distinctă a peisajului de securitate din Europa Occidentală este că linia de separare dintre securitatea internă și cea externă a devenit din ce în ce mai depășită, ca urmare a importanței tot mai mari a provocărilor transnaționale, distincția dintre securitatea națională și cea internațională (Lutterbeck, 2005 p. 243). Cooperarea europeană în materie de securitate internă este un domeniu de studiu în creștere, dar unul căruia îi lipsesc cadre teoretice robuste, capabile să-și descopere elementele fundamentale, dinamica. În mare parte, acest câmp este populat de descrieri empirice și analize înguste, cu o singură variabilă (Bossong, Rhinard, 2013, p. 132). Acest cadru european de securitate creează atât o provocare practică, cât și normativă pentru Uniunea Europeană, ca furnizor internațional de securitate. În primul rând, creează provocări semnificative pentru arhitectura instituțională și profilul de capacitate al UE, care sunt implicate în războaiele birocratice și se luptă pentru a depăși moștenirea

structurii pilonului Uniunii Europene. În al doilea rând, răspunsurile Uniunii Europene la interconectările crescânde între securitatea internă și externă problematizează percepțiile UE ca o normativă distinctivă sau ca o putere civilă, care urmărește „obiectivele de mediu” (Shepherd, 2015, p. 162).

Politica de securitate a Uniunii Europene se adresează în principal actorilor și situațiilor din afara Uniunii Europene și are atât aspecte externe, cât și interne, iar cetățenii Uniunii Europene pot fi afectați indirect de acestea. Cetățenii afectați indirect nu sunt deseori dispuși să suporte costurile de organizare la nivelul Uniunii Europene sau tind să perceapă problemele politicii de securitate ca ideologice litigiile și arena națională ca loc potrivit pentru dezbateri (Dembinski, Jutta, 2014, p. 459).

Asigurarea securității în Europa este un caz specific: deși protecția regională ar putea ajuta europenii să atenueze expunerea la actorii globali, perspectiva integrării regionale generează îngrijorări cu privire la autonomia în interiorul Europei și a concurenței între actorii globali-externi și europeni-interni (Calcaru, Simon, 2021, p. 866).

Consolidarea sistemului național de securitate este un proces continuu și necesar pentru a asigura securitatea națională a unui stat. În contextul politicilor de securitate europene, există mai multe măsuri și strategii care pot fi aplicate pentru a consolida acest sistem. Acestea includ cooperarea internațională, prin colaborarea între statele membre ale unei comunități sau organizații în schimbul de informații și experiență în domeniul securității naționale. De asemenea, identificarea și evaluarea riscurilor la nivel național și internațional sunt importante pentru adoptarea măsurilor de prevenire și combatere a acestora. Adoptarea unor politici și strategii de securitate națională este esențială pentru protecția cetățenilor, instituțiilor și a altor interese naționale. Dezvoltarea capacităților naționale de securitate este, de asemenea, importantă pentru a asigura o mai bună protecție împotriva amenințărilor. Acest lucru implică investiții în infrastructura și tehnologia necesară pentru a face față provocărilor din domeniul securității naționale.

De asemenea, considerăm că consolidarea sistemului național de securitate în contextul politicilor de securitate europene necesită o abordare integrată și coordonată la nivel național și internațional, în vederea creșterii nivelului de securitate și a diminuării riscurilor pentru cetățeni, instituții și interesele naționale.

BIBLIOGRAFIE

Acord de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora și Republica Moldova, JO L 260, 30.8.2014, Articolul 11, 18, 19, p. 4-738. [online]. [citat 11.08.2022]. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:22014A0830>.

BAILES, A. J. K. NATO's European Pillar: The European Security and Defense Identity. In: *Defense Analysis*, 1999, pp. 305-322, [online]. [citat 04.03.2021]. Disponibil: <http://dx.doi.org/10.1080/713604684>.

BOSSONG, R., RHINARD, M. European internal security as a public good. In: *European Security*, Vol. 22, no.2, 2013, pp.129-147, DOI: 10.1080/09662839.2012.727181.

CALCARA, A., SIMON, L., Market Size and the Political Economy of European Defense. În: *Security Studies Journal*, Volume 30, 2021, Issue 5, p. 860-892.

CENUȘA, D., EMERSON, M. Aprofundarea relațiilor UE-RM. Ce, de ce, cum? Bruxelles: Rowman and Littlefield Internațional, 2018. ISBN 978-1786601742, 264 p.

COZINE, K. Fragmentation and Interdependency: Border Security Intelligence in North America and Europe, In: *The Internațional Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs*, Vol. 18, no.3, 2016, pp. 175-197, ISSN: 2380-0992.

DEMBINSKI, M., JUTTA, J. Civil society and the European common security and defence policy, In: *European Security*, Vol. 23, no.4, 2014, pp. 449-465, DOI: 10.1080/09662839.2014.890594, ISSN: 0966-2839.

GIEGERICH, B., SCHWEGMANN, Ch. Sustaining Europe's Security. In: *Survival*, Vol. 56, no. 4, 2014, pp. 39-50, DOI: 10.1080/00396338.2014.941553.

HELM, P. Risk and resilience: strategies for security, In: *Civil Engineering and Environmental Systems*, Vol. 32, no. 1-2, 2015, pp. 100-118, DOI: 10.1080/10286608.2015.1023793.

Hotărîre de Guvern nr. 1101 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia. În: *Monitorul Oficial* din 07.12.2018, nr. 448-460.

HOWORTH, J. Discourse, Ideas, and Epistemic Communities in European Security and Defence Policy. In: *West European Politics*, Vol. 27, no.2, 2004, pp. 211-234, DOI: 10.1080/0140238042000214883.

KAHL, M. European integration, European security, and the transformation in central Eastern Europe. In: *Journal of European Integration*, Vol. 20, no.2-3, 1997, pp. 153-185, DOI: 10.1080/07036339708429052.

KAUNERT, Ch., LÉONARD, S. EU Counterterrorism and the European Neighbourhood Policy: An Appraisal of the Southern Dimension. In: *Terrorism and Political Violence*, Vol. 23, no.2, 2011, pp. 286-309, DOI: 10.1080/09546553.2010.538276.

KOŁODZIEJ, E. A., LEPINGWELL, J. W.R. Reconstructing European security: Cutting NATO enlargement down to size. In: *Contemporary Security Policy*, Vol. 18, no.1, 1997, pp.1-35, DOI: 10.1080/13523269708404150.

LAVALLÉE, Ch. The European Commission's Position in the Field of Security and Defence: An Unconventional Actor at a Meeting Point. In: *Perspectives on*

European Politics and Society, Vol. 12, no.4, 2011, pp. 371-389, DOI: 10.1080/15705854.2011.622955.

LUTTERBECK, D. Blurring the Dividing Line: The Convergence of Internal and External Security in Western Europe. In: European Security, Vol. 14, no.2, 2005, pp.231-253.

MITRAKAS, A. Information security and law in Europe: Risks checked? In: Information & Communications Technology Law, Vol.15, no.01, 2006, pp.33-53, DOI: 10.1080/13600830600557984.

PÎNTEA, Iu. ș.a. Perspectivele cooperării Republicii Moldova în cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comună. Chișinău: Bons Offices, 2011. 48 p.

Politica externă și de securitate, Articolul 5, Titlul 2 Dialogul politic și reformele, cooperarea în domeniul politicii externe și de securitate al Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, JO L 260, 30.8.2014, p. 4-738, [online]. [citată 24.06.2021]. Disponibil: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:22014A0830\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:22014A0830(01)).

POP, A., PASCARIU, G., ANGLIȚOIU, G., PURCRU, A. România și Republica Moldova - între politica europeană de vecintate și perspectiva extinderii Uniunii Europene, [online]. [citată 13.09.2022]. Disponibil: http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/publicatii/Pais3_studiu_5_ro.pdf.

Prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, Articolul 7, Titlul 2 Dialogul politic și reformele, cooperarea în domeniul politicii externe și de securitate al Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, JO L 260, 30.8.2014, p. 4-738, [online]. [citată 11.11.2021]. Disponibil: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:22014A0830\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:22014A0830(01)).

RIDDERVOLD, M. TRONDAL, J. Integrating nascent organisations. On the settlement of the European External Action Service. In: Journal of European Integration, Vol.39, no.1, 2017, pp.33-47, DOI: 10.1080/07036337.2016.1241246

SACA, V. Aspecte ale modernizării sociopolitice a Republicii Moldova în contextul tranziției spre democrație. În: Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist European, red. Șt. JUC, V. Chișinău: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, 2018, p.44-71, 2,0 c.a. ISBN 98-9975-3043-8-2.

SACA, V. Tranziția. În: Republica Moldova pe calea modernizării: Studiu enciclopedic / Consiliul coord.: V. Moraru [et al.]. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015, p. 54-83, 2,0 c.a. ISBN 978-9975-3073-0-7.

SELCHOW, S. The construction of "European security" in The European Union in a changing global environment: a systematic analysis. In: European Security, Vol.25, no.3, 2016, pp. 281-303, DOI: 10.1080/09662839.2016.1199547.

SHEPHERD, J. K. The European Security Continuum and the EU as an International Security Provider. In: *Global Society*, Vol.29, no.2, 2015, pp. 156-174, DOI: 10.1080/13600826.2015.1018146.

VARZARI, V. Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul opțiunii de integrare europeană, ISBN 9789975974257, Chișinău: CEP USM, 2014, 171 p.